

KI × DH: Zum Umgang mit ML, Transformern und LLMs in der Digitalen Akademie

Jonatan Jalle Steller¹

Version 0.9.3

Februar 2025

Bitte beachten: Die vorliegende Version des Positionspapiers ist innerhalb der Digitalen Akademie als DH-Abteilung der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz abgestimmt. Sie gibt nicht die Position aller Mitarbeitenden oder der gesamten Akademie wieder.

Unter dem Stichwort ‚generative KI‘ schlagen in den Medien derzeit Unternehmen wie OpenAI, Microsoft, Anthropic, Amazon, Google, Adobe, IBM, X Holdings und Apple hohe Wellen. Diese und weitere Firmen mit **hohem Risikokapital** drängen mit Chatbots, Text-, Code-, Bild- und Videogeneratoren sowie verwandten Produkten auf den Markt, die versprechen, mühsame oder kostenintensive Aufgaben kosteneffizienter zu machen oder ganz zu automatisieren. Angesichts des öffentlichen Diskurses wachsen sowohl der Druck als auch der Anreiz, mit den genannten Technologien Fördergebende zu beeindrucken und Personalkosten zu senken.

Die hinter diesen Versprechen stehenden Technologien wie **Machine Learning (ML)**, **Transformer** und **Large Language Models (LLMs)** kommen auch in den Digital Humanities (DH) zum Einsatz. Als Fortsetzung statistischer Modellierung gilt für sie der Leitsatz, dass alle Modelle falsch, aber manche nützlich seien. Der Nutzen der genannten Technologien besteht vor allem in der Verarbeitung und Aufbereitung großer Datenmengen (vgl. Gefen, Saint-Raymond und Venturini 193-196) und natürlicher Sprache, aber auch in der Ergänzung statistischer Evidenz zusätzlich zum hermeneutischen Beleg. Während Systeme wie Graphdatenbanken ursprünglich aus ‚KI‘-Forschung hervorgegangen sind, kristallisiert sich aktuell eine Definition heraus, derzufolge nur Knowledge Graphs im engeren Sinne dazu zählen:

Ein KI-System ist ein maschinelles System, das für explizite oder implizite Ziele aus Eingaben ableitet, wie es z. B. Vorhersagen, Inhalte, Empfehlungen oder Entscheidungen als Ergebnisse erzeugt, die dann physische oder virtuelle Umgebungen beeinflussen können. KI-Systeme unterscheiden sich im Grad an Autonomie und Anpassungsfähigkeit nach ihrer Bereitstellung. (Open Source Initiative, Übers. d. Autors)

1 Die Ausarbeitung der hier dargestellten Positionen beruht maßgeblich auf Gesprächen und Diskussionen mit Kolleg:innen der Digitalen Akademie. Dies betrifft insbesondere die Technologieübersicht, die Bedarfsermittlung und die Revisionen auf dem Weg zur fertigen Textfassung.

Als Reaktion auf die genannten Versprechen und Potenziale verfolgt das vorliegende Positionspapier zwei Ziele. Zum einen soll die Diskussion um ‚KI‘ **mit geisteswissenschaftlichem Werkzeug geerdet** werden, da der Marketingdiskurs irreführend ist und Anzeichen einer Spekulationsblase aufweist. So setzen einige Akteure der Branche zunehmend auf *Shock Value*, um Investor:innen zu locken, Wünsche bei Konsument:innen zu wecken und beim Einsatz dieser Techniken Fakten zu schaffen, die sich anschließend nicht mehr oder nur mit Mühe regulieren lassen. Zum anderen sollen im vorliegenden Papier die genannten **Technologien ernst genommen** werden, um Leitlinien und konkrete Anwendungsfelder in der Arbeit der Digitalen Akademie als DH-Forschungs- und Praxisabteilung abzuleiten. Der Fokus liegt dabei auf zielgerichtetem und reflektiertem Technologieeinsatz, um negative Folgen für Gesellschaft und Umwelt sowie die Privatisierung aus öffentlichen Geldern bezahlter Angebote zu vermeiden.

In den ersten drei nun folgenden Abschnitten erfolgt eine technische und kritische Auseinandersetzung mit der Materie. Der vierte und fünfte Abschnitt behandeln dann die konkrete Anwendung in der Digitalen Akademie. Im sechsten und siebten Abschnitt werden verallgemeinerbare Richtwerte für die Anwendung beschrieben.

Kernaussagen pro Abschnitt

1. Aktuell der ‚KI‘ zugeordnete Technologien eignen sich für manche repetitive Aufgaben, nehmen aber keine eigene semantische Einordnung vor. Vielmehr geben sie die **Befangenheit (Bias) des Trainingsmaterials** wieder, was sowohl gewünscht als auch ein Ausschlusskriterium sein kann.
2. Der Erfolg der ‚KI‘-Branche hängt maßgeblich von der **Wahrnehmung der Systeme als ‚kreativen‘ Entitäten** ab. So können andernfalls bedenkliche Vorgänge gerechtfertigt werden, um ethische und rechtliche Grenzen zu verschieben. Die Branche ist von problematischen Ideologien wie *Technosolutionism* und Autoritarismus geprägt.
3. ‚Generative KI‘ wird zur Zeit vor allem **auf Kosten von Umwelt und Gesellschaft** vorangetrieben. Bei unserem Einsatz von ML müssen wir darauf achten, dass wir nur das nutzen, was wir als Teil einer Kreislaufwirtschaft betreiben können, und Extraktionstechnologien meiden. Darüber hinaus müssen wir u. a. wissenschaftlich nicht haltbare *Talking Points* der ‚KI‘-Branche und deren u. a. maskulinistischen Praktiken reflektieren.
4. Als Abteilung wird unser Einsatz von Machine Learning, Transformern und LLMs **von Bedarfen geleitet**, nicht von der Suche nach Einsatzmöglichkeiten für diese Technologien.
5. Unsere bisherige **Bedarfsanalyse hat acht konkrete Anwendungsfelder** ergeben, in denen wir den Einsatz von Machine Learning für sinnvoll halten. Während wir für manche bereits funktionierende Ansätze haben, sind in den meisten Fällen weitere Arbeiten mit dem Ziel nachnutzbarer Komponenten nötig.

6. Mit Hilfe eines Indikators versuchen wir, **bei ‚KI-Komponenten das Gesamtrisiko** abzuschätzen. Der Indikator besteht aus drei Faktoren: gesellschaftliches Risiko, ökologische Folgen und Grad der Peripherie im Gesamtvorhaben.
7. Zusätzlich sollen **elf Leitlinien** dabei helfen, den ‚KI-Einsatz in der Digitalen Akademie nicht zum Selbstzweck, sondern zur Stütze menschlichen Handelns zu machen.

1. Technologien

Machine Learning stellt die Grundlage von ‚generativer KI‘ dar. Bei Software werden üblicherweise festgelegte Regeln zu einem Algorithmus verbunden. Wenn Entwickler:innen alle Eingabeparameter der Software kennen, können sie anhand des Programmcodes die Produktion der Ausgabe nachvollziehen. Bei Software, die mit ML arbeitet, sind hingegen die **einprogrammierten Regeln nicht alleine für die Ausgabe verantwortlich**: Sie werden zum Erstellen oder Ergänzen eines Modells von Trainingseingaben und -ausgaben genutzt. Dabei sucht die Software nach Parametern im Eingabematerial, die mit gewünschten Ausgaben einhergehen (vgl. Rebala, Ravi und Churiwala 2). Auf diese Weise lassen sich einige **repetitive Aufgaben automatisieren**, für die ein konventionellerer Algorithmus nicht mehr überschaubar wäre.² Allerdings gewährleistet ML nicht, dass semantisch relevante bzw. kausale Parameter identifiziert werden: Wo Menschen z. B. zwischen Fotos von Hunden und Schweinen unterscheiden können, weil sie diese Konzepte und deren Varianten erlernt haben, würde deren Identifikation per ML auf Markern in den Trainingsbildern beruhen, wie z. B. üblichen Umrissen, Farben, Perspektiven und Bildhintergründen. So wird nicht die Unterscheidung der Konzepte ‚Hund‘ und ‚Schwein‘ erlernt, sondern **mit welchen Oberflächenmerkmalen wir Menschen vermeintlich ‚typische‘ Repräsentationen dieser Konzepte** auswählen, um das ML-Modell zu trainieren. Diese Merkmale werden dann auf neues Eingabematerial angewendet – egal ob gewollt oder nicht.

Transformer bezeichnet eine aktuelle ML- und Deep Learning-Technik. Dabei wird das **Eingangsmaterial in einzelne ‚Tokens‘ heruntergebrochen**: Bei Text sind dies einzelne Schriftzeichen oder Schriftzeichengruppen und beispielsweise bei Bildern einzelne Pixel oder Pixelgruppen. Die festgelegten Regeln zum Erstellen von Modellen folgen bei Transformern einem Set mathematischer Formeln, die **sowohl direkt umliegende Tokens als auch weiter entfernte miteinander in Bezug setzen**. Zu jedem einzelnen Token (also Schriftzeichen, Pixel, etc.) können dabei in Abhängigkeit von umliegenden und entfernteren Tokens die **wahrscheinlichsten Folgetokens berechnet** werden (vgl. Floridi und Chiriatti 684). Diese Technik hat sich als zur Zeit effektivste Grundlage für Textgenerierung, Bilderkennung und ähnliche Aufgabendomänen erwiesen. Solche Berechnungen funktionieren wie Vektoren, also als Be-

2 Im Machine Learning wird eine Vielzahl von Lernverfahren und Modellen unterschieden, die hier nicht erschöpfend dargestellt werden können. Eine gute Übersicht über Lernverfahren und ihre Potenziale bietet die Einführung von Jünger und Gärtner (308f.). Eine speziell auf Computer Vision zugeschnittene Übersicht findet sich bei Szeliski (*passim*).

ziehung von einem Punkt im mehrdimensionalen Raum zum nächsten. Beim Training neuer Transformer-Modelle, beim Nachtrainieren von mit breiten Inhalten gefütterten Basismodellen und auch bei der Anwendung auf Eingaben von Nutzer:innen (auch ‚Inferenz‘ genannt) sind solche Prozessoren am schnellsten, die in performanten Grafikkarten (GPUs) zu finden sind, statt der für Bürocomputer bedeutenderen CPUs. Konkret auf ML-Aufgaben spezialisierte Prozessoren werden je nach Hersteller auch TPUs oder NPUs genannt. Der Nachteil von GPUs, TPUs und NPUs ist die deutlich höhere Leistungsaufnahme.

Large Language Models bezeichnen eine Art Transformer, die mit vielen (aber gezielt ausgewählten) Internetquellen gefüttert wurden, um so zu wirken als könnten sie selbst Text und andere Medien generieren.³ Eine wirksame Metapher für die Funktionsweise von LLMs ist die eines „**Wahrscheinlichkeitspapageis**“ (Bender und Gebru *et al.* 616f.): Hersteller trainieren ihr System mit einer großen Menge Material, damit Nutzer:innen durch Prompts in Text, Bild und/oder Ton die rekombinierte Wiedergabe des Eingabematerials anstoßen können. Prompts erwecken den Anschein, dass das System Kontext verstünde, doch in Wahrheit kann es **nur berechnen, was basierend auf ihrem Trainingsmaterial eine wahrscheinliche Fortführung des Prompts** wäre. Drei Merkmale von LLMs sind für die Nutzung im geisteswissenschaftlichen Bereich besonders relevant:

1. Prompts von Nutzer:innen werden vorverarbeitet und um üblicherweise geheime oder zumindest nicht offen kommunizierte **Systemprompts** ergänzt. Solche Initialbefehle geben den Rahmen von Antworten und das Image des Anbieters vor, so dass sich dasselbe Modell für verschiedene Dienste nutzen lässt.⁴ Als Konsequenz dieser Funktionsweise sind vermeintliche Optimierungen von Prompts nicht über verschiedene LLM-Angebote hinweg verallgemeinerbar.
2. LLMs nehmen **keine eigene semantische Einordnung** vor: Ein LLM, das z. B. undifferenziert mit ironischem wie ernst gemeintem Material trainiert wurde, wird auch ironische Passagen als scheinbare Wahrheit wiedergeben. Das zentrale Bauteil von LLMs sind von Menschen angefertigte und auch ausgewählte oder optimierte Trainingsdaten, ohne die die Systeme nicht möglich sind und über die Zeit ihren Nutzen verlieren.
3. Menschen können in einigen Fällen mit genügend Recherche Hauptquellen identifizieren, die für eine bestimmte Antwort oder ein ausgegebenes Bild oder Video rekombiniert wurden. Da das Trainingsmaterial aktueller LLMs jedoch oft urheberrechtlich geschützte Werke beinhaltet, weisen die anbietenden Unternehmen eine **Tendenz zur Verschleierung der Originale** und damit zur Produktion von Plagiaten auf. Zum Vermindern der Drastik solcher Plagiate wird bei Textschnipseln z. B. stilistische Glättung genutzt und bei Bild- und Videogeneratoren übernehmen Weich-

3 Derzeit übliche LLMs werden auch als ‚GPT‘ bezeichnet, also als *Generative Pre-Trained Transformer*.

4 Bestandteile von Systemprompts wie ‚Du bist ein hilfreicher Assistent‘ sollen dafür sorgen, dass bei Eingaben von Nutzer:innen bestimmte Regionen des Modells getriggert werden. Diese Regionen werden auch als ‚Kontext‘ bezeichnet.

zeichner und andere Filter eine ähnliche Funktion. Die Gefälligkeit und Glätte des Ausgabematerials ist somit ein Erkennungszeichen für von LLMs generierte Inhalte.

Unter Begriffen wie ‚**Symbolische KI**‘ wird derzeit an Kombinationen von LLMs mit semantischem Wissen geforscht, wie es heutzutage u. a. in Knowledge Graphs festgehalten wird. Die damit verbundene Hoffnung vieler Akteure der Branche ist es, Sprach-, Bild- und Tonfähigkeiten von ‚generativer KI‘ mit einer strukturierten, logischen und gut überprüfbareren Wissensbasis verknüpfen zu können. Hier liegen jedoch bisher nur begrenzt einsatzfähige, performante Systeme vor. So wie die ‚KI‘-Forschung schon seit mindestens den 1940er Jahren besteht und seitdem immer wieder lange Phasen der Stagnation erlebt hat, ist nicht garantiert, dass dieser Forschungsstrang Früchte tragen wird.

2. Diskursanalyse

Hersteller und Anwender:innen von LLMs werben in der Regel mit vermeintlich dramatischen Produktivitätssteigerungen für den Nutzen der Technik.⁵ Bei genauerem Hinsehen zeichnet sich jedoch ein durchgehendes Motiv ab: In den meisten Szenarien werden übliche Praktiken kombiniert und **ethische sowie rechtliche Bedenken, die bisher dagegen sprachen, hinter dem Einsatz von LLMs als vermeintlich ‚kreativen‘ Entitäten verschleiert**. So geben die verschiedenen GPT-Modelle von OpenAI urheberrechtlich geschütztes Nachrichtenmaterial wieder, das sich zum Teil sogar hinter Bezahlschranken befand (vgl. Grynbaum und Mac) – ein Vorgehen, das die Firma als alternativlos zum Erreichen seiner eigenen Ziele darstellt. **Noch wenige Jahre zuvor wurden Google und anderen Konzernen hohe Strafen auferlegt** sowie u. a. das deutsche Leistungsschutzrecht ins Leben gerufen, weil Auszüge aus solchem Nachrichtenmaterial in Suchergebnissen angezeigt wurden. LLMs geben nun dieselben Inhalte ohne Vergütung wieder und OpenAI handelt, wenn überhaupt, erst nachträglich einzelne Nutzungslizenzen aus. Ein anderes Beispiel ist eine von Microsoft angekündigte und nach heftiger Kritik zunächst zurückgezogene Windows-Funktion namens ‚Recall‘, die es Nutzer:innen erlauben soll, leichter nach Inhalten zu suchen, die sie irgendwann auf ihrem Windowsgerät gesehen haben: Bei einer externen Untersuchung nach der Vorstellung wurde deutlich, dass Windows insgeheim einen Screenshot pro Sekunde erstellte, ihn durch eine Text- und Bilderkennung laufen ließ, und alle Ergebnisse, inklusive Passwörtern und anderen sensiblen Daten, in einer offen zugänglichen Datenbank abspeicherte (vgl. Beaumont). Ein solches Softwareverhalten **hätte Microsoft selbst zuvor noch eindeutig als Spyware, Keylogger oder Rootkit eingestuft**.

Aus solchen Beispielen folgt, dass der **Status als kreative Entität für LLMs enorm wichtig** ist, um andernfalls illegale oder unethische Praktiken zu rechtfertigen und entsprechende Grenzen zum Vorteil der Hersteller zu verschieben. Dieser Status wird über drei zentrale Marketingstrategien im Diskurs verankert:

5 Methodisch basiert diese Kritik auf dem *Circuit of Culture* und seinen zentralen Untersuchungskategorien Identität, Repräsentation, Produktion, Konsum und Regulierung (vgl. Du Gay *et al.*).

- In der öffentlichen Kommunikation der oben genannten Unternehmen werden immer wieder **LLMs und künstlerischer Ausdruck assoziiert**. Beispiele hierfür sind die Webseiten von OpenAI und Anthropic, die Malerei als zentrale Gestaltungselemente nutzen (vgl. OpenAI; Anthropic). Diese Gestaltungsweise erzählt die Geschichte einer schöpferische Tätigkeit beim Herstellen der Modelle sowie der vermeintlichen schöpferischen Kraft der Modelle selbst. Bei der Einführung von Sora beispielsweise, das als Modell zum Generieren von Videos auch an Hollywoodstudios vermarktet werden sollte, schloss die Pressemitteilung gar mit einem filmähnlichen Abspann, der OpenAI-Mitarbeiter:innen als Künstler:innen auflistete (vgl. OpenAI, „Sora“). Die ebenfalls beteiligten Klickarbeiter:innen zur Auswahl, *Content Moderation* und Annotation des Trainingsmaterials, die meist im globalen Süden unter widrigen Bedingungen arbeiten, wurden nicht erwähnt. Auch die das Trainingsmaterial herstellenden Künstler:innen werden unterschlagen.⁶
- Für Privat- und Büroanwender:innen werden LLM-basierte Dienste zur Zeit primär als Helfer für Kommunikationsaufgaben beworben, z. B. zum Verfassen oder Zusammenfassen von Texten, als Formulierungshilfe, zur Illustration von Präsentationen und Nachrichten oder auch als Vorschlagsgenerator beim Programmieren (vgl. Apple). Der Fokus liegt hier auf der Wahrnehmung als **Ausdrucksmittel der eigenen Alltagskreativität**. Das gelöste Problem ist jedoch nur das Bedürfnis nach Selbstoptimierung: Die zugrunde liegenden Herausforderungen, wegen derer Selbstoptimierung in diesem Maße nötig wird, sind struktureller Natur und bleiben bestehen, u. a. hohe digitale Kommunikationsaufkommen, Habitus-Zwänge am Arbeitsplatz, Monitoring durch Führungskräfte, etc.
- Über aktuell mögliche Funktionen von LLMs hinaus wird im öffentlichen Diskurs auch die Geschichte des drohenden Erscheinens einer *Artificial General Intelligence* (AGI) lanciert (vgl. OpenAI). Obwohl von LLMs getätigte Wahrscheinlichkeitsvorhersagen und die hypothetische Möglichkeit künstlichen Bewusstseins zwei sehr verschiedene Dinge sind, **suggeriert die Assoziation von LLMs und AGI eine direkte Evolutionslinie und einen drohenden Umbruch**, auf den Kund:innen vorbereitet sein sollen indem sie den Einsatz aktuell verfügbarer Technik als alternativlos akzeptieren.

Der Diskurs um ‚generative KI‘ wird **maßgeblich von den Interessen der Eigentümer und Risikokapitalgeber für Silicon Valley-Startups geprägt**. Eigentümer müssen dabei möglichst potente Investoren anlocken – egal ob durch ein aussichtsreiches Geschäftsmodell oder ohne. Das Risikokapital sorgt darüber hinaus dafür, dass schnelles Wachstum wünschenswert erscheint, um abschöpfbaren Profit zu generieren bevor eine Marktkonsolidierung stattfindet – auch hier ist eine nachhaltig betreibbare Infrastruktur kein zentrales Interesse. Risi-

6 Ein ähnliches Beispiel, das den vermeintlichen kreativen Ausdruck von ‚KI‘ unterstreichen soll, ist die Pressemitteilung für Apple Intelligence, die als Illustration Texte zu Hyperphantasie und Musikproduktion nutzt (vgl. Apple).

kokapitalgeber sind an ML, Transformern und LLMs interessiert, weil diese Technologien der Arbeitswelt suggerieren, dass man eine mindestens gleichbleibende Leistung mit weniger und schlechter qualifiziertem (also günstigerem) Personal erbringen könne. Die aktuelle Investmentphase bedeutet nicht, dass alle hier behandelten Techniken und angebotenen Modelle nachhaltig betreibbar wären.

Hinter dem aktuellen KI-Boom steckt eine in Big Tech verbreitete **Ideologie des Technosolutionism, bei dem soziale, gesellschaftliche oder persönliche Probleme mit dem Versprechen einer technischen Lösung verquickt** werden (vgl. Selbst *et al.* 63). Statt tatsächlichen Lösungen erfolgt jedoch meistens nur eine Verschiebung oder gar eine Kommerzialisierung des Problems. Dabei werden üblicherweise durch geringe Einstiegskosten Abhängigkeiten von kommerziellen Infrastrukturen geschaffen und der Aufbau dezentraler und gemeinwohlorientierter Alternativen unattraktiv gemacht bis eine Phase der Monetarisierung solcher Abhängigkeiten eintritt. Viele Technologiekonzerne weisen des Weiteren einen **Hang zum Autoritarismus** auf, den man nicht zuletzt in Auftritten von Sam Altman (OpenAI), Elon Musk (X Holdings) oder Peter Thiel (Palantir) erkennt. Während der aktuellen zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump wird diese gedankliche Nähe von Big Tech und autoritärer oder gar faschistoider Führung deutlich; auch chinesische Wettbewerber wie DeepSeek oder ByteDance agieren auf Linie der Diktatur. In der Praxis bedeutet das, dass ‚KI-Produkte aus dem Silicon Valley zumeist von zentralen Konzernvorgaben (Trainingsalgorithmen und Systemprompts), geringen Beteiligungsprozessen (intransparentes Trainingsmaterial), der Verleugnung menschlicher Akteure (geheime Klickarbeiter:innen zum Vorverarbeiten der Trainingsdaten) und der Ablehnung gegenüber demokratischer Mitbestimmung (Regulierung) geprägt sind.⁷

Eine mögliche Parallele zur weiteren Entwicklung der aktuellen ‚KI-Welle sind Streaminganbieter: Durch Risikokapital und ohne Zwang zur Rentabilität wurden in den vergangenen Jahren große Kataloge aufgebaut, die regelmäßige Zahlungen für Unterhaltungsmedien selbstverständlich erscheinen lassen sollten, insbesondere weil Nutzer:innen unliebsame Werbung umgehen konnten. Nun da Streamingdienste monetarisiert sind, ähneln sie dem Bezahlfernsehen vor dem Trend, inkl. Werbung aber mit deutlich mehr zahlenden Nutzer:innen. Auch bei LLMs droht dieser Zyklus: Sobald die Angebote rentabel werden müssen, ist der Glaube an überlegene persönliche Leistung und Kreativität durch diese Technik womöglich so groß, dass distanzierte Auseinandersetzungen mit diesem Selbstbild oder andere Abwägungen wie z. B. mit Bezug auf ökologische Auswirkungen nicht mehr auf fruchtbaren Boden fallen können.

7 Kritikern zufolge lässt sich der KI-Boom sogar spezifischer auf ein Set an Ideologien unter dem Akronym ‚TESCREAL‘ zusammenfassen (vgl. Gebru und Torres 5-7): Dahinter verbergen sich u. a. Strömungen wie der Effektive Altruismus, die zur Bekämpfung maßgeblich von Wohlhabenden definierter statt demokratisch ausgehandelter Problemwahrnehmungen auch vor menschenverachtenden Maßnahmen wie Eugenik nicht zurückschrecken – unter dem Deckmantel von Kosteneffizienz.

3. Problematisierung

Die zentrale Herausforderung im Umgang mit den hier diskutierten Techniken ist es, deren Einsatz mit der **Orientierung am Prinzip einer sozialen und ökologischen Marktwirtschaft** in Einklang zu bringen. Der aktuelle Boom rund um LLMs und ‚generative KI‘ findet ohne Rücksicht auf deren enormen Energiebedarf sowohl beim Training als auch bei der Inferenz statt. Während der Nutzen derzeit rein hypothetisch ist, sind gesellschaftliche Folgen und ökologische Schäden real. Schon ökonomisch sind LLMs eine Herausforderung: Wie schon im vorangegangenen Crypto- und Blockchain-Boom ist der beträchtliche Einsatz von leistungsstarken GPUs und TPUs/NPUs erforderlich, die um ein Vielfaches höhere Anschaffungs- und laufende Stromkosten zur Folge haben als herkömmliche Server. Ohne Kooperationen zur **gemeinsamen Nutzung von High Performance-Infrastruktur** könnte die Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz daher alleine keine konkurrenzfähigen LLM-Angebote machen.

Viel schwerer wiegt jedoch, dass die **Goldgräberstimmung der Branche maßgeblich auf Kosten von Umwelt und Gesellschaft möglich** ist, die den hohen Energiebedarf und die heiße Luft aus entsprechenden Rechenzentren und Firmen kompensieren müssen. Eine derart energiehungrige Extraktionstechnologie (oder auch *Data Colonialism*, vgl. Couldry und Mejias 4-6) unbegrenzt und ohne Anhaltspunkte für deren fachlichen oder gesellschaftlichen Nutzen einzusetzen wäre unverantwortlich, ganz besonders da der sorglose Umgang mit natürlichen Ressourcen zur Erderwärmung geführt hat. Wetterereignisse und das Erreichen prognostizierter Kippunkte führen uns vor Augen, dass wir zur Bewahrung kulturellen Erbes durch verantwortungsvolles Handeln auch die Erben selbst schützen müssen. **Falls sich z. B. ‚generative KI‘ nicht gemeinwohlorientiert in eine Kreislaufwirtschaft einfügen lässt, müssten wir konsequenterweise im Zweifelsfall darauf verzichten.**

Diese Haltung steht potenziell im Konflikt zur historischen Nähe von Digital Humanities zu Technologiekonzernen. So wie Ideen und Personal aus DH-Bereichen wie Natural Language Processing oder Knowledge Graphs in den aktuellen ‚KI‘-Boom eingeflossen sind, so sind auch die **in Big Tech verbreiteten Ideologien in den DH** alles andere als fremd. Diese umfassen neben *Technosolutionism* und Autoritarismus u. a. auch Maskulinität (vgl. Klein und D’Ignazio 106). Im Umgang mit ML, Transformern und LLMs ist es daher wichtig, sich des ideologischen Unterbaus des wissenschaftlichen Diskurses bewusst zu sein. Begriffe wie *Frontier Model* oder *Prompt Engineering* rufen mit der Westexpansion weißer Siedler in den heutigen USA und den Ingenieurwissenschaften stark männlich konnotierte Domänen auf. Als geisteswissenschaftlich geschultes Personal sehen wir, dass der Zweck einer solchen Ideenlandschaft im Herrschen über eher weiblich geprägte Domänen wie Kreativität liegt. Für die **Arbeit in den DH wird dies beispielsweise dann kritisch, wenn wir *Prompt Engineering* (tendenziell maskulin) ohne Gegenrede als validen Teil unserer Arbeit ansehen, aber *Usability* und *Accessibility* (tendenziell feminin) nicht**, obwohl all diese Handlungsfelder die Optimierung von Bedienoberflächen beschreiben.

Gerade wegen der inhaltlichen Nähe zu Big Tech sollten wir in der Öffentlichkeit **nicht als erweiterte Marketingabteilung von OpenAI, Meta und anderen Konzernen** fungieren. Das betrifft u. a. folgende *Talking Points*, die auf DH-Konferenzen zu hören sind:

- LLMs würden **Bewusstsein** emulieren. Dazu ist die Technik nicht geeignet (vgl. Lu *et al.* 5106), aber Menschen sind gut darin, Bewusstsein auf leblose Objekte und Techniken zu projizieren. Die erwähnte Mär einer drohenden *Artificial General Intelligence* funktioniert genau aufgrund dieses Mechanismus.
- Die bekannten Probleme von Text-/Bild-/Video- und Codegeneratoren ließen sich durch **reines Hochskalieren** der Trainingsdaten lösen. Zentrale Schwächen bestehen in kleinen wie großen Modellen: unbeabsichtigte Befangenheit (*Bias*, z. B. bei verschiedenen Arten der Humandifferenzierung, vgl. Klein und D’Ignazio 106f.) aufgrund der meist zusätzlich noch intransparenten Trainingsdaten, mangelnde Quellenkenntnis, fehlender Kontext, kein Gespür für Nuancen. Alle diese Punkte widersprechen geisteswissenschaftlichen Grundprinzipien.
- Der Einsatz von ‚KI‘ **spare Arbeitskraft**. Auch bei dieser Annahme sind Belege höchstens für einzelne Branchen und ohne Langzeitkosten zu finden. Im Gegenteil wissen wir z. B. aus der Entwicklung ‚selbstfahrender‘ Autos, dass im Produktivbetrieb von ‚Robotaxis‘ wie Cruise oder Waymo fast genauso viele Telearbeiter:innen im Einsatz sind wie Fahrer:innen nötig gewesen wären (vgl. Kolodny). Das spricht eher für eine Tendenz zur Verschiebung von Arbeitskraft in den Niedriglohnsektor und in Niedriglohnländer.
- ‚Generative KI‘ helfe dabei, die **eigene Kreativität zu entfesseln**. Gemeint ist hier vor allem der Gestaltungswille derer, die sich den Zugang zu entsprechenden Modellen leisten können und wollen. Dem gegenüber dürften weiterhin diejenigen stehen, die von Verwertungsnetzwerken wie Big Tech abhängig sind, um Kreativität zum Broterwerb nutzen zu können. Denn LLMs sind für ihre dauerhafte Leistungsfähigkeit vom kontinuierlichen Zufluss hochwertiger menschengemachter Inputs abhängig, den sie für ihren Output direkt oder indirekt rekombinieren können.
- Modelle wie Meta’s ‚Llama‘-Reihe seien als **Open Source** mit wenig Bedenken in den DH nutzbar. Der Hersteller selbst führt diesen Punkt gerne ins Feld, um die kostenlose Nutzbarkeit seines proprietären Modells auf fremder Hardware als Marktvorteil zu unterstreichen. Die Modelle erfüllen jedoch kein Merkmal der Quelloffenheit, die für reproduzierbare Ergebnisse wichtig wären (vgl. Liesenfeld und Dingemans 1776f.).⁸

Neben der Kritik an einzelnen Argumenten kann ein Blick auf die Geschäftsmodelle der ‚generativen KI‘ Aufschluss über die zu erwartenden Folgen geben. In den meisten Fällen zeichnen sich Grundprinzipien der Extraktion im Kapitalismus ab: KI-Unternehmen setzen zum Datensammeln viele Webseiten, auch die der Akademie, unter permanent hoher Last – viel

8 Eine fortlaufende Liste an relevanten LLMs und welche Merkmale der Quelloffenheit sie aufweisen wird hier gepflegt: opening-up-chatgpt.github.io.

deutlicher als bei etablierten Suchmaschinenanbietern. Auch lizenzrechtlich geschützte Inhalte gelten dabei als Freiwild. Aus der Datenmenge wird durch die Unternehmen ein **Bezahlangebot mit unklarem Mehrwert** gestrickt und das Ergebnis meist u. a. den Inhalteanbietern selbst zum Abonnement angeboten. So hat beispielsweise Microsoft für seinen Codegenerator Copilot nicht etwa den Quellcode der eigenen Produkte Windows und Office als Trainingsdaten genutzt, sondern auf seiner Plattform GitHub gehostete Daten von Dritten – wo Copilot nun auch vermarktet wird. Etablierte Suchmaschinenanbieter wie Google und Microsoft Bing gehen anders vor: Für sie sind LLMs (genauso wie Knowledge Graphs) deshalb interessant, weil sie sich mit ihrer Hilfe **von Durchgangsseiten zu unregulierten Anbietern fremder Inhalte entwickeln und dabei Werbezeit und -flächen vermarkten** können.⁹

Daraus ergeben sich drei Konsequenzen. Erstens: Die Arbeit mit Produkten einiger Startups birgt die Gefahr, durch ihren Fokus auf Investoren statt Kunden **nicht lange am Markt** zu bestehen. Man muss daher auf häufigere Anbieterwechsel vorbereitet sein und sollte Alternativen parat haben. Zweitens: Die Aktivitäten aktueller und angehender Suchmaschinenanbieter könnten dafür sorgen, dass Nutzer:innen nicht mehr wie gewohnt auf fremde Seiten verwiesen, sondern Inhalte verstärkt gefiltert wiedergegeben werden. Wissenschaftliche Infrastrukturen müssen also weiterhin bereit sein, im Rahmen von NFDI und internationalen Kooperationen **gemeinwohlorientierte Indexe und Suchdienste** aufzubauen und zu betreiben. Drittens: Das Aufkommen von Generatoren ermöglicht eine ganze Reihe an Möglichkeiten, Texte, Bilder, Videos und Code in böser Absicht zu erstellen. Im Fall von Codegeneratoren besteht dabei insbesondere die Gefahr von **Lieferkettenangriffen**. Text- und Bildgeneratoren werden bereits intensiv für Spam bzw. Phishing per Mail und in sozialen Medien genutzt.

Ein letztes für die Arbeit an der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz relevantes Problem ist das sogenannte *Deskilling*. Während kleine ML-Modelle routinierte aber arbeitsintensive Einzelaufgaben automatisieren, sind LLMs auf die Ausgabe von Gesamtergebnissen getrimmt. So berichten erfahrene Entwickler:innen davon, dass Codegeneratoren ihre Arbeit schneller machen können. Gleichzeitig sei es hinterher schwieriger, anderen die Problemlösung beizubringen, weil sie nicht selbst erarbeitet wurde. Die negative Auswirkung auf Gedächtnis und Lernerfolge ist in Studien zum Einsatz von ChatGPT belegt (vgl. Abbas, Jam und Iqbal Khan 17). Demzufolge bestünde besonders bei weniger erfahrenen Entwickler:innen die Gefahr, dass nötige Routinen wie das Herunterbrechen in kleinere Probleme und die Erarbeitung von Lösungen im Falle des Einsatzes von LLMs nicht im selben Maße trainiert würden. Auch für andere relevante Bereiche wie Textkritik gibt es Warnungen, dass **Fähigkeiten prozedural verschwinden und erst durch den Zukauf von Hilfsmitteln ausgeglichen** werden könnten (vgl. Reinmann 9f.). Die Studienlage zum Deskilling ist jedoch unübersichtlich und variiert stark je nach getesteter Aufgabe.

9 Ein ähnliches Ziel verfolgten zuvor bereits Initiativen wie Apple News, Google AMP und Facebook Instant Articles.

4. Abteilungsstrategie

Unser Einsatz von ML, Transformern und LLMs fußt auf der **Frage, was Nutzer:innen benötigen und wie wir dies möglich machen können, nicht auf der Suche nach einem Einsatzzweck** für bestimmte Technologien (vgl. Bender und Gebru *et al.* 618). Lösungen folgen dabei dem Ziel, so generisch wie möglich aber so spezifisch wie nötig zu sein. Gleichzeitig sollen auch Experimentierräume zum Umgang mit den Technologien, zur Fortbildung und zum Abschätzen möglicher Einsatzzwecke möglich bleiben. Daraus ergeben sich folgende konkrete Maßnahmen in der Digitalen Akademie:

- **Gesprächsrunden** im Rahmen des monatlichen Developeraustauschs und des vierteljährlichen Coworking Days
- **Themenkanal** in unserer Unternehmenskommunikation (Mattermost), um Interessen und Entwicklungen möglichst frühzeitig bündeln zu können
- Periodische **Weiterentwicklung von Indikatoren und Leitlinien**, die uns bei ökologischen und ökonomischen Abwägungen unterstützen
- Nach Bedarf auch **Lernumgebungen und Lizenzen** für einschlägige Software wie PyCharm
- Einführungen und **interne Fortbildungen** anhand erprobter Problemlösungen, z. B. zum Fine-Tuning von Modellen oder zu OCR
- Überprüfung der von uns bereit gestellten Datensätze auf ihre **Eignung als Trainingsdaten**, falls möglich mit Angeboten zum gebündelten Herunterladen
- Aufbau von **nachnutzbaren Workflows** in den Fällen, in denen Prototypen dauerhaft implementiert werden

Besonders der letzte Punkt bedingt ggf. Architekturentscheidungen, die später nur mit Aufwand zu revidieren sind. Im Einklang mit der restlichen Softwareinfrastruktur der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz werden dauerhaft anzuwendende Lösungen möglichst als **OCI-Container** (auch ‚Docker‘, ‚Podman‘, ‚Kubernetes‘) entwickelt, die auf eigener oder geteilter Hardware laufen können.¹⁰

Mit den genannten Maßnahmen verfolgen wir das Ziel, ‚KI‘-Komponenten einerseits stärker als bisher in das breite Spektrum an Technologien einzufügen, das die Digitale Akademie bedient, und uns als Mitarbeitende nach Bedarf schulen zu können. Andererseits **darf der Trend nicht fortlaufend relevante, aber weniger öffentlich wahrgenommene Arbeitsbereiche verdrängen**. Zur Veranschaulichung kartiert die folgende Abbildung die Aktivitäts- und Technologielandschaft der Digitalen Akademie. Hervorgehoben sind sowohl Ausbaubereiche im Bereich ML als auch Techniken, die für deren Verankerung und den besonnenen Einsatz wichtig sind.

¹⁰ Ein aktuelles Problem dieses Plans ist die möglichst plattformagnostische Unterstützung für GPUs, TPUs/NPUs und CPU-Inferenz ohne der Software weitreichende Rechte zu geben. Weniger lautstarke Player wie IBM/Red Hat sowie Mozilla arbeiten jedoch u. a. mit rama lama und llamafile an möglichst schlüsselfertigen Grundgerüsten.

Fig. 1: Grobe Kartierung des Abteilungsportfolios mit relevanten Ausbaumöglichkeiten.

Die gemeinsame menschliche Erfahrung von Forschung und Geschichte sollte die oberste Prämisse von Portalen, Editionen und anderen Softwarelösungen sein. Mit dem Aufkommen neuer technischer Lösungen zur Zusammenfassung, Paraphrasierung oder auch zur Datenanalyse wird es noch wichtiger als vorher, Nutzer:innen das Angebot zu machen, Forschungsdaten und Texte aller Art strukturiert und mehrstufig zu erkunden. Denn eine hypothetische zukünftige Zielgruppe, die auf fertig zusammengefasste und jederzeit automatisch aufbereitete Texte spezialisiert ist, wird vermutlich noch weniger Wert auf Textwüsten legen. Bevor wir z. B. künstlich generierte Forschungstexte produzieren, die wiederum nur ‚KI‘-gestützt zusammengefasst rezipiert werden, **müssen wir uns fragen, ob wir Inhalte nicht auch kürzer, direkter oder anders kommunizieren können.** Im Kontext solcher Aushandlungsprozesse sehen wir unsere Aufgabe als Abteilung darin, Brücken zu bauen, die interessiertes Publikum möglichst gleichberechtigt und möglichst nah an historische Zeugnisse bringen.

5. Bedarfsanalyse

Im Dialog mit anderen Mitarbeitenden der von uns betreuten Projekte konnten wir die nachfolgenden **Desiderate** identifizieren. Die Liste ist als *Work in Progress* zu verstehen: Sie muss nicht in dieser Form bleiben und ist nicht abgeschlossen. Zu den meisten dieser Bedarfe sind Erfahrungen vorhanden, müssten aber erweitert, auf mehr Schultern verteilt, in etabliertere Workflows überführt und mit kritischen Auseinandersetzungen unterfüttert werden. Eigene Modelle stellen wir dabei unter möglichst offenen Lizenzen zur Verfügung. Auch eine engere Zusammenarbeit mit anderen Akademien und weiteren Institutionen wäre wünschenswert.

1. Lösungen zur **automatischen Vorauszeichnung**, die sich z. B. anhand schon vorhandener Projektdaten fine-tunen und in verschiedene Softwarearchitekturen integrieren lassen: Die Anwendungsfälle reichen hier von Vorauswahlen aus kontrollierten Vokabularen über die Anreicherung mit Normdaten bis hin zur *Entity Recognition* und der Identifikation von Bibelstellen und anderen Zitaten.
2. Als Sonderfall mehrerer Projekte ist auch die Vorauszeichnung per **Bilderkennung** wünschenswert: Da *Computer Vision* im Fach etabliert ist, liegt die Herausforderung

- vor allem in den projektspezifischen Bilddaten, wie z. B. beim Vorschlagen passender Iconclass-Angaben basierend auf Abbildungen von Objekten.
3. Projektspezifisches **Modelltraining zur Texterkennung**: Bedarf besteht neben klassischer OCR auch an *Handwritten Text Recognition* (HTR), *Optical Music Recognition* (OMR) und *Handwritten Music Recognition* (HMR).
 4. Best Practices zur Nutzung **maschineller Übersetzung** in verschiedenen Softwarestacks, ggf. als eingekaufter Dienst bei DeepL oder anderen Anbietern: Der Bedarf besteht vor allem in der Internationalisierung von Portalen in Form von Vorübersetzungen.
 5. Vorbereitung **verständlicher Zusammenfassungen** von Fachtexten: Solche Kurzfassungen würden besonders Portalen und Editionen mit breitem Publikum zugutekommen, auch wenn ein automatisches System die Kriterien einfacher oder gar leichter Sprache nicht erfüllen wird. Auch beispielsweise für Regesten wäre ein solches System interessant.
 6. Möglichkeiten für **natürlichsprachliche Anfragen an Informationssysteme**: Dies ist besonders dort interessant, wo grafische Oberflächen trotz Usabilitybemühungen als zu komplex wahrgenommen werden. Je nach Projekt ist ein möglicher Ansatz die Ergänzung von *Word Embeddings* in vorhandenen oder neuen Suchlösungen. Aber auch Systeme beispielsweise zum ‚Gespräch‘ mit Quellen oder zur natürlichsprachlichen SPARQL-Anfrage sollen ausprobiert werden. Zudem beobachten wir Systeme, die mit dem Buzzword *Retrieval Augmented Generation* (RAG) beschrieben werden.
 7. ‚KI‘-Ergänzungen zur projektinternen oder auch öffentlichen **Datenanalyse**: Die Spanne reicht von der Untersuchung von Text- und Bildähnlichkeiten über Zeitreihen und Empfehlungssysteme bis hin zu weiter zu umreißen den Entwürfen wie ‚Explainable AI‘.
 8. Ein möglichst unbedenklich einzusetzendes System zur **Programmierassistenz**: Wie bei der Vorübersetzung auch gibt es hier kommerzielle Anbieter, die man nutzen könnte. Die Herausforderung besteht aber in der Konformität mit europäischem Urheberrecht nach dem *EU AI Act* sowie im Vermeiden von *Deskilling* und Abhängigkeiten von einzelnen Produkten.
 9. Nicht als Anwendung sondern als Konsequenz des Booms ‚generativer KI‘ ist es sinnvoll, unsere vorhandene Serverarchitektur um ein **High-Availability Gateway** zu erweitern: Damit könnten wir böswillige und störende Bots, die hauptsächlich von ‚KI‘-Anbietern stammen, zentral von unseren Webangeboten fernhalten, statt dies immer wieder auf einzelnen Servern tun zu müssen. Eine mögliche Lösung wäre die Fortführung unserer Containerisierung hin zu Kubernetes, das eine solche Architektur bereits vorsieht.

6. Risikoindikator

Als **Entscheidungshilfe zum Einsatz von ‚KI‘-Technologien kann folgende risikobasierte Abwägung** helfen, die auch als Orientierungshilfe im Antragswesen der Akademie dienen

soll.¹¹ Dabei werden Punkte dreier Kriterien berücksichtigt: das gesellschaftliche Risiko des Anwendungsgebiets (Tab. 1), ökologische Folgen der eingesetzten Technik (Tab. 2) und Peripherie im Gesamtvorhaben (Tab. 3). Die Stufen zum gesellschaftlichen Risiko sind der *EU-Verordnung über künstliche Intelligenz (EU AI Act)* entnommen, die schrittweise vom 1. August 2024 bis 1. August 2027 in Kraft tritt. Während man ökologische Folgen und Peripherie tendenziell fallbezogen bewerten muss, sind die gesellschaftlichen Risiken daher harte Kriterien für den Einsatz von ‚KI‘.

Anwendungsgebiet	Risiko	Punkte	EU-Regulierung
Generierung von Spielwelten, Bayes-Klassifikatoren	Gering	1	Urheberrechtskonforme Trainingsdaten
Chatbots und andere Generatoren, Nutzung daraus generierter Inhalte	Begrenzt	2	Zusätzlich öffentliche Zusammenfassung der Trainingsdaten, Kennzeichnung maschinell erzeugter Inhalte
Beschränkung von Teilhabe, Bewertung von Sicherheitsrisiken, Auswertung von Prüfungen und Bewerbungen, medizinische und juristische Anwendungen, offizielle Wahlsysteme	Hoch	3	Zusätzlich Genehmigungsverfahren und Register, um Risikominimierung, Aufzeichnung, Revisionsicherung und Nachvollziehbarkeit sicherzustellen
Social Scoring, biometrische Einstufung, subtile Verhaltensbeeinflussung	Unannehmbar	∞	Verboten

Tab. 1: Gesellschaftliches Risiko des Anwendungsgebiets.

Bei den ökologischen Folgen orientieren sich die **Angaben zu ‚großen‘, ‚mittleren‘ und ‚kleinen‘ Modellen am jeweils aktuellen Stand der Technik**. Diese Regelung geht optimistisch davon aus, dass die aktuell stattfindende Inflation von Modellgrößen in etwa parallel zu Effizienzsteigerungen der zugrundeliegenden Hardware ablaufen.

11 Risikobasierte Ansätze wie dieser werden auch in der Translatologie propagiert, die schon seit mehreren Jahrzehnten Erfahrung im Umgang mit maschineller Übersetzung (MÜ) hat und so als Vorbild dienen kann (vgl. Canfora und Ottmann 59).

Technik	Folgen	Punkte
Mittleres Modell punktuell genutzt, kleines Modell dauerhaft oder punktuell genutzt, OCR, MÜ, Knowledge Graphs, Testläufe	Gering	1
Großes Modell punktuell genutzt, mittleres Modell dauerhaft genutzt, Volltraining kleiner Modelle	Begrenzt	2
Großes Modell dauerhaft genutzt, Volltraining mittlerer Modelle	Hoch	3
Volltraining großer Modelle	Extrem hoch	4

Tab. 2: Ökologische Folgen der Technik.

Als dritter Faktor soll der Grad der Peripherie einer ‚KI‘-Komponente ausdrücken, für wie (de)zentral man diese im Rahmen eines Gesamtvorhabens erachtet. **Je unklarer der Bedarf einer Komponente, desto weniger sinnvoll ist es, gesellschaftliche Risiken und ökologische Folgen in Kauf zu nehmen.** Die Abschätzung dieses Faktors sollte unter fachwissenschaftlicher Begleitung geschehen.

‚KI‘-Komponente	Peripherie	Punkte
Zentraler Bestandteil des Projekts	Gering	1
Nützliche Ergänzung des Funktionsumfangs	Begrenzt	2
Zusätzliche Funktion im <i>Software Stack</i>	Hoch	3
Spielerei mit (noch) unklarem Mehrwert	Extrem hoch	4

Tab. 3: Grad der Peripherie im Gesamtvorhaben.

Um sich ein Gesamtbild von Risiken einer geplanten Komponente zu machen oder verschiedene Optionen zu vergleichen, errechnet man mit der nachfolgenden Formel einen Indikator zwischen 1 und 20. Ergebnisse mit **niedrigem Indikator zeigen besser zu rechtfertigende Einsätze von ‚KI‘** an.

$$(2 * \text{gesellschaftliches Risiko}) + (\text{ökologische Folgen} * \text{Grad der Peripherie}) - 2$$

Anhand dieser Rechnung würde beispielsweise ein System zur Vorauszeichnung von Bildern mit Begriffen aus einem kontrollierten Vokabular im Rahmen einer Forschungsdatenbank zu kulturellen Objekten mit wenig problematischen 2 Punkten bewertet: geringes gesellschaftliches Risiko, geringe ökologische Folgen und begrenzter Grad der Peripherie. Eine Komponente, die Inhalte im Rahmen eines juristischen Informationssystems in den Worten eines LLMs statt des Originaltextes wiedergibt, erhielte kritischere 13 Punkte: hohes gesellschaftliches Risiko, hohe ökologische Folgen und hoher Grad der Peripherie. Außerdem müsste sie nach dem *EU AI Act* zertifiziert werden. Zur **Einordnung der möglichen Punktzahlen** kann das folgende Schaubild dienen:

Fig. 2: Indikator zur Rechtfertigung von ‚KI‘-Komponenten.

7. Leitlinien

Wir setzen ML, Transformer und LLMs dort ein, wo wir Forschende und Nutzer:innen bei der Datenaufbereitung und Datenerschließung unterstützen können. Diese Techniken sollen **kein Selbstzweck sein, sondern als Stütze menschlichen Handelns dienen**. Die folgenden Leitlinien sollen dabei helfen, dies zu gewährleisten.

1. **Weder Algorithmen noch lernende Systeme dürfen operative oder personenbezogene Entscheidungen treffen.** Maschinen sind nicht rechenschaftsfähig und Anwender:innen im Zweifelsfall nicht tief genug in die Funktion solcher Systeme eingearbeitet, um deren Ergebnisse kritisch hinterfragen und so Verantwortung übernehmen zu können.
2. **Personenbezogene, urheberrechtlich geschützte und sicherheitsrelevante Daten dürfen nicht in extern verfügbare Dienste eingespeist werden,** auch wenn diese wie im Falle von ChatGPT, Copilot oder Gemini bezahlt werden.¹² Sobald Daten zum Training genutzt werden, können sie auch unbeabsichtigt wiedergegeben werden.

¹² Bei anderen Projektdaten sind verschiedene Bewertungsmaßstäbe möglich. Im Idealfall stehen alle Daten unter einer konkreten Lizenz, deren Kompatibilität mit der Eingabe in ein Modell leicht zu klären ist.

Aktuell beliebte Dienste von OpenAI, Google und anderen Anbietern nutzen selbst Prompts als Trainingsmaterial. Durch den hohen Monetarisierungsdruck der Branche ist außerdem damit zu rechnen, dass Daten von Nutzer:innen zusätzlich an Dritte weiterverkauft werden.

3. **Mitarbeitenden darf kein Nachteil daraus entstehen, wenn sie sich der Nutzung von ‚generativer KI‘ möglichst entziehen** möchten. Diese Leitlinie ist besonders zum Schutz von Minderheiten und zur Geheimniswahrung relevant. Im Falle ‚KI‘-gestützter Fotografie und anderer Reproduktionsverfahren wie der 3D-Rekonstruktion kann es auch im fachlichen Interesse liegen, entsprechende Funktionen der genutzten Ausrüstung abzuschalten.
4. Für die Einsatzzwecke der Digitalen Akademie **gilt die *Rule of Least Power* auch beim Umgang mit ML, Transformern und LLMs**. Die Regel wurde ursprünglich für die verschiedenen Sprachen der Webentwicklung aufgestellt, aber das Prinzip lohnt sich auch bei ‚KI‘: Die ressourcenhungrigste Technik eignet sich nicht automatisch am besten für jede Aufgabe. Wenn ein klassischer Algorithmus oder einfachere ML-Verfahren eine Aufgabe erledigen können, sind sie meist die bessere Wahl. Außerdem sind punktuelle Einsätze energiehungriger Systeme deren dauerhaftem Einsatz vorzuziehen.
5. Beim Erstellen von Software, Daten und Öffentlichkeitsarbeit kommen **nur Generatoren zum Einsatz, die die urheberrechtliche Unbedenklichkeit der generierten Inhalte sicherstellen können**. Die Digitale Akademie stellt eigenen Code und Daten unter offenen Lizenzen zur Verfügung; eine solche Lizenzierung ist nur möglich, wenn das Urheberrecht in der gesamten Lieferkette eindeutig geklärt ist.
6. **Maschinell erstellte Bestandteile von Software und Daten müssen eindeutig und in allen Serialisierungen als solche gekennzeichnet sein**. Dies gilt insbesondere für automatisierte Zusammenfassungen, Übersetzungen oder Vorhersagen, die kein *Postediting* durchlaufen haben. Auch in spielerischen Kontexten, in denen z. B. Bilder oder Texte aus Forschungsdaten rekombiniert werden, muss deren maschinelle Erstellung zur Abgrenzung von den Originaldaten kenntlich gemacht werden.
7. **Maschinengenerierter Code darf nicht ungeprüft auf Hardware der Akademie oder unserer Partner ausgeführt werden**. Lieferkettenangriffe stellen neben Spam/Phishing das zur Zeit größte Angriffsrisiko auf IT-Infrastruktur dar: Sowohl fehlerhafter generierter Code als auch z. B. darin enthaltene, erfundene Paketnamen lassen sich für diese Art Angriff nutzen.
8. Open Source-Projekte, die in der Digitalen Akademie eingesetzt werden, **können in ihrem *Contributor Agreement* oder *Code of Conduct* die Nutzung generierter Inhalte ausschließen**. Mitarbeitende sind dazu aufgefordert, sich über entsprechende Regeln der Projekte, zu denen sie beitragen, zu informieren und sie einzuhalten.
9. **Daten, die aus der Digitalen Akademie heraus unter offenen Lizenzen zur Verfügung gestellt werden, sind damit oft automatisch zum Training von ML-Systemen und LLMs freigegeben**. Wir bemühen uns, nach Möglichkeit auch energieeffizient herunterladbare Gesamtpakete bereitzustellen. Wenn hingegen Harvester die Server

der Digitalen Akademie abgrasen und sich dabei nicht an gängige Regeln wie die Datei robots.txt halten, werden diese *Bad-Faith Actors* so weit wie möglich ausgesperrt, um den sinnhaften Betrieb unserer Angebote sicherzustellen.

10. **Der Einsatz ‚generativer KI‘ erfolgt so weit wie möglich auf eigener oder mit Partnern geteilter Hardware**, besonders bei Diensten, die mit Daten von Nutzer:innen interagieren müssen. Bei der Nutzung externer oder kommerzieller Dienstleister bzw. Schnittstellen muss die Vereinbarkeit mit europäischen Datenschutzrichtlinien vertraglich geregelt sein. Die ökologisch sinnvolle Energiegewinnung und Abwärmennutzung sollte in die Auswahl einfließen. Nach Möglichkeit sind quelloffene Modelle mit offengelegten Trainingsdaten und reproduzierbaren Ergebnissen das Mittel der Wahl. Rechtssichere Trainingsdaten sind nach dem *EU AI Act* nicht verhandelbar.
11. **Projekte, in denen ‚KI-Komponenten zum Einsatz kommen, sind dazu aufgefordert, dies mit einer fachwissenschaftlichen Validierung zu begleiten**. Dabei wird nach möglichst standardisierten Verfahren sichergestellt, dass die gelieferten Ergebnisse auch im kontinuierlichen Einsatz auf einem festgelegten Niveau bleiben. Die konkrete Ausgestaltung hängt von der genutzten Technik, dem Einsatzzweck und dem Risikoindikator ab.

Mit der Kombination aus Risikoindikator und Leitlinien wollen wir als Teil der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz einen Beitrag dazu leisten, beim Einsatz von Technologie mit gutem Beispiel voranzugehen. **Dabei dürfen negative gesellschaftliche, ökologische und ökonomische Folgen sowie drohende Abhängigkeiten von Big Tech nicht unter den Teppich gekehrt werden.**

Bibliografie

Abbas, Muhammad, Farooq Ahmed Jam und Tariq Iqbal Khan. „Is It Harmful or Helpful? Examining the Causes and Consequences of Generative AI Usage Among University Students.“ *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, Bd. 21, Nr. 10, 2024. DOI: 0.1186/s41239-024-00444-7.

Anthropic. *Anthropic*, 1. Juli 2024. URL: <https://www.anthropic.com>.

Apple. „Introducing Apple Intelligence, the Personal Intelligence System that Puts Powerful Generative Models at the Core of iPhone, iPad, and Mac.“ *Apple Newsroom*, 10. Juni 2024. URL: <https://www.apple.com/newsroom/2024/06/introducing-apple-intelligence-for-iphone-ipad-and-mac>.

Beaumont, Kevin. „Stealing Everything You’ve Ever Typed or Viewed on Your Own Windows PC is Now Possible with Two Lines of Code.“ *DoublePulsar*, Medium, 31. Mai 2024. URL: <https://doublepulsar.com/recall-stealing-everything-youve-ever-typed-or-viewed-on-your-own-windows-pc-is-now-possible-da3e12e9465e>.

- Bender, Emily M., Timnit Gebru, Angelina McMillan-Major und Shmargaret Shmitchell. „On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big? 🦜.“ *Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (FAccT '21)*, Association for Computing Machinery, 2021, S. 610-623. DOI: 10.1145/3442188.3445922.
- Canfora, Carmen, und Angelika Ottmann. „Risks in Neural Machine Translation.“ *Translation Spaces*, Bd. 9, Nr. 1, 2020, S. 58-77.
- Du Gay, Paul, Stuart Hall, Linda Janes, Anders Koed Madsen, Hugh Mackay und Keith Negus. *Doing Cultural Studies: The Story of the Sony Walkman*. 2. Ed., Sage, 2013.
- Floridi, Luciano, und Massimo Chiriatti. „GPT-3: Its Nature, Scope, Limits, and Consequences.“ *Minds & Machines*, Bd. 30, 2020, S. 681-694. DOI: 10.1007/s11023-020-09548-1.
- Gebru, Timnit, und Émile P. Torres. „The TESCREAL Bundle: Eugenics and the Promise of Utopia through Artificial General Intelligence.“ *First Monday*, Bd. 29, Nr. 4, 2024, S. 1-42. DOI: 10.5210/fm.v29i4.13636.
- Gefen, Alexandre, Léa Saint-Raymond und Tommaso Venturini. „AI for Digital Humanities and Computational Social Sciences.“ *Reflections on Artificial Intelligence for Humanity*, hrsg. v. Bertrand Braunschweig und Malik Ghallab, 2021, S. 191-202. DOI: 10.1007/978-3-030-69128-8_12.
- Grynbaum, Michael M., und Ryan Mac. „The Times Sues OpenAI and Microsoft Over A.I. Use of Copyrighted Work.“ *The New York Times*, 27. Dez. 2023, URL: <https://www.nytimes.com/2023/12/27/business/media/new-york-times-open-ai-microsoft-law-suit.html>.
- Jünger, Jakob, und Chantal Gärtner. *Computational Methods für die Sozial- und Geisteswissenschaften*. Springer VS, 2023. DOI: 10.1007/978-3-658-37747-2.
- Klein, Laura, und Catherine D'Ignazio. „Data Feminism for AI.“ *Proceedings of the 2024 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (FAccT '24)*, Association for Computing Machinery, 2024, S. 100-112. DOI: 10.1145/3630106.3658543.
- Kolodny, Lora. „Cruise Confirms Robotaxis Rely on Human Assistance Every Four to Five Miles.“ *CNBC*, 6. Nov. 2023. URL: <https://www.cnn.com/2023/11/06/cruise-confirms-robotaxis-rely-on-human-assistance-every-4-to-5-miles.html>.
- Liesenfeld, Andreas, und Mark Dingemans. „Rethinking Open Source Generative AI: Open-Washing and the EU AI Act.“ *Proceedings of the 2024 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (FAccT '24)*, Association for Computing Machinery, 2024, S. 1774-1787. DOI: 10.1145/3630106.3659005.

- Lu, Sheng, Irina Bigoulaeva, Rachneet Sachdeva, Harish Tayyar Madabushi und Iryna Gurevych. „Are Emergent Abilities in Large Language Models just In-Context Learning?“ *Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2024)*, Association for Computational Linguistics, 2024, S. 5098-5139. URL: <https://aclanthology.org/2024.acl-long.279>.
- OpenAI. *OpenAI*, 1. Juli 2024. URL: <https://openai.com>.
- OpenAI. „Sora: Creating Video from Text.“ *OpenAI*, 1. Juli 2024. URL: <https://openai.com/index/sora>.
- Open Source Initiative. „The Open Source AI Definition.“ *Opensource.org*, Version 1.0.0, 7. Nov. 2024. URL: <https://opensource.org/ai/open-source-ai-definition>.
- Rebala, Gopinath, Ajay Ravi und Sanjay Churiwala. *An Introduction to Machine Learning*, Springer, 2019. DOI: 10.1007/978-3-030-15729-6.
- Reinmann, Gabi. „Deskilling durch Künstliche Intelligenz? Potenzielle Kompetenzverluste als Herausforderung für die Hochschuldidaktik.“ *Diskussionspapier*, Nr. 25, Hochschulforum Digitalisierung, 2023. URL: https://hochschulforumdigitalisierung.de/sites/default/files/dateien/HFD_DP_25_Deskilling.pdf.
- Selbst, Andrew D., danah boyd, Sorelle A. Friedler, Suresh Venkatasubramanian und Janet Vertesi. „Fairness and Abstraction in Sociotechnical Systems.“ *Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (FAT* '19)*, Association for Computing Machinery, 2019, S. 59-68. DOI: 10.1145/3287560.3287598.
- Szeliski, Richard. *Computer Vision: Algorithms and Applications*. 2. Ausgabe, Springer, 2022. DOI: 10.1007/978-3-030-34372-9.